

УДК 621

DOI 10.5281/zenodo.14185562

Научная статья

МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ КОМПОНОВОЧНЫХ ПЛАНОВ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВ

OPTIMIZATION METHODS FOR LAYOUT PLANNING IN MECHANICAL ENGINEERING PRODUCTION

ПРИЛИПСКИЙ КИРИЛЛ ВЛАДИМИРОВИЧ,

старший преподаватель,

Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана.

РИЖСКАЯ ДАРЬЯ ДМИТРИЕВНА,

Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана.

PRILIPSKY KIRILL VLADIMIROVICH,

Senior Lecturer,

Bauman Moscow State Technical University.

RIZHSKAYA DARIA DMITRIEVNA,

Bauman Moscow State Technical University.

В работе изучаются различные методы оптимизации компоновочных планов машиностроительных производств. Описаны основные критерии оптимизации. Выделен главный критерий оценки оптимальности компоновочного плана – суммарная величина мощности грузопотоков между подразделениями машиностроительного производства. Основное внимание уделено сравнительной характеристике методов, областям их применения, преимуществам и недостаткам. В ходе работы рассмотрены эвристические и эволюционные методы оптимизации компоновочных решений, приведены алгоритмы их работы и рекомендации по применению различных методов.

The study examines various methods for optimizing layout plans in mechanical engineering production. The main optimization criteria are described. The primary criterion for assessing the optimality of a layout plan is the total cargo flow capacity between the divisions of mechanical engineering production. The focus is on the comparative characteristics of the methods, their areas of application, advantages, and disadvantages. Heuristic and evolutionary optimization methods for layout planning were reviewed, with their working algorithms and recommendations for applying different methods provided.

Ключевые слова: *компоновочный план, мощность грузопотока, машиностроительное производство, производственные здания, минимизация затрат на производство, методы оптимизации.*

Key words: *facility layout, factory plan, material flow-capacity, mechanical engineering production, industrial buildings, minimization of production costs, facility layout problem, optimization methods.*

Введение.

Одним из важнейших этапов проектирования производства является разработка компоновочного плана. Компоновочный план (компоновочное решение, компоновка производства) – это чертеж, который отражает расположение основных и вспомогательных

подразделений (участков, цехов, инженерных и административно-бытовых помещений) производства внутри здания (в пределах ограждающих конструкций).

Разработка компоновочного плана производства – сложная, многоитерационная задача со множеством критериев, для решения которой используется большой объём данных. Аналитические методы решения подобных задач гарантированно позволяют получить оптимальное решение, но использование таких методов не всегда возможно. Зачастую приходится упрощать модель объекта оптимизации и искусственно добиваться возможности применения математических методов, а это сказывается на качестве решения.

Поэтому заменой точным методам служат эвристические и эволюционные методы получения оптимального компоновочного плана. Они не гарантируют получения абсолютно оптимального решения, но позволяют получить решение, близкое к нему, и учесть большее количество параметров и критериев.

Критерий оценки оптимальности компоновочного плана производства зависит от цели оптимизации. Критериями могут быть разные параметры: затраты на транспортировку материалов, заготовок и готовой продукции между подразделениями; безопасность и условия труда работников производства; гибкость компоновки; экологичность; длительность производственного цикла.

Однако основным критерием при выборе оптимального компоновочного плана является суммарная мощность грузопотоков.

Мощность грузопотоков F_{ij} между i и j подразделениями рассчитывается по следующей формуле:

$$F_{ij} = Q_{ij} \cdot d_{ij},$$

где Q_{ij} – количество материалов, перемещаемых между участками i и j за определенный объём времени (например, масса или объём заготовок, изделий или отходов); d_{ij} – расстояние между участками i и j , м.

Суммарная мощность грузопотоков для всего производства $F_{\text{общ}}$:

$$F_{\text{общ}} = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n Q_{ij} \cdot d_{ij},$$

где n – количество производственных участков.

Эта величина отражает общий объём движения материальных ресурсов на производстве между различными подразделениями предприятия (например, движение заготовок, сырья, готовой продукции или отходов между цехами, складами и участками).

Большие величины суммарной мощности грузопотоков на производстве могут свидетельствовать об интенсивном движении материалов на большие расстояния, о высокой загрузке транспортных систем и проблемах с логистикой. Всё это влечёт за собой лишние расходы на транспортные средства, оборудование, хранение и рабочую силу, а также увеличивает производственный цикл изделия.

Суммарную величину мощности грузопотоков удобно использовать при поиске оптимального компоновочного решения, поскольку она имеет конкретное вычисляемое значение и простые алгоритмы её расчёта.

Соответственно, для нахождения оптимального компоновочного решения необходимо

минимизировать суммарную мощность грузопотоков.

Исходными данными для разработки компоновочного плана являются: состав подразделений машиностроительного производства, данные об их площадях, их конфигурация, а также технологическая схема производства [1]. Также до разработки компоновочного плана необходимо составить матрицу грузопотоков, которая будет отражать массы перевозимых грузов между всеми подразделениями за конкретный промежуток времени, например, год. Совместимость технологических процессов, выполняемых в смежных подразделениях (например, с точки зрения пожарной безопасности или влияния на качество готовой продукции) в большинстве методов учитывается поправочными коэффициентами.

Глобально методы решения задач компоновки производства делятся на две большие группы: эвристические и эволюционные методы. И те, и другие применяются в тех областях, где затруднено или неэффективно применение традиционных математических методов.

Эвристические методы не всегда полностью математически обоснованы, но дают «достаточно хорошее» решение задач в большинстве случаев, хотя и не гарантируют оптимальности [2]. Эти методы основываются на опыте и логике, что помогает сузить пространство для поиска решений. Они просты в реализации и позволяют быстро получить решение при большом числе возможных комбинаций.

Эволюционные методы основаны на принципах биологической эволюции и естественного отбора. Поиск оптимального решения задачи происходит за счет мутаций и селекционирования [2]. За счёт селекционирования каждый последующий вариант решения задачи наследует от «родительских» вариантов только положительные моменты, приближающие решение к оптимальному. Мутации добавляют случайные изменения в варианты решений, чтобы алгоритм нашёл не локальный оптимум, а глобальный.

Рассмотрим каждый из методов решения подробнее: разберем области применения, алгоритм работы, преимущества и недостатки.

Эвристические методы.

Эвристические методы делятся на создающие и улучшающие.

Создающие методы необходимы для генерации компоновочного плана производства с нуля. Эти методы не используют уже существующий компоновочный план в качестве базы, они создают новый план на основании матрицы грузопотоков и других исходных данных.

Улучшающие методы направлены на улучшение уже существующего компоновочного плана, то есть на дальнейшую минимизацию величины мощности грузопотоков между участками, на минимизацию затрат и повышение эффективности производственных процессов.

К *создающим* методам относятся:

1. CORELAP (COmputerized RELationship LAYout Planning).

CORELAP – это один из самых часто применяемых и известных методов, который используется для составления компоновки производства на основе взаимосвязей между подразделениями. CORELAP фокусируется на величине грузопотоков между подразделениями и важности взаимосвязей между ними [5].

Входными данными для метода является матрица взаимосвязей. С помощью коэффициентов и градаций учитывается важность взаимосвязей между подразделениями, зависящая от величины грузопотоков, частоты перемещений и совместимости технологических процессов.

В рамках алгоритма CORELAP производится выбор подразделения с максимальной суммарной оценкой, например, того, для которого максимальна величина грузопотоков со смежным подразделением за определенный промежуток времени. Такое подразделение располагается в центре, поскольку это приводит к сокращению расстояния до остальных подразделений и минимизации мощности грузопотока. Остальные подразделения располагаются

последовательно, исходя из уже расположенных на компоновочном плане подразделений и важности взаимосвязей. Таким образом, алгоритм стремится минимизации расстояний между подразделениями с наибольшими грузопотоками.

К преимуществам этого метода можно отнести то, что он учитывает взаимосвязи между производственными подразделениями, представляет наглядные схемы и не использует для решения полный перебор всех возможных вариантов компоновки, что сокращает время решения задачи.

Недостатком метода является сложность подготовки: необходимо иметь подготовленную матрицу взаимосвязей, а её составление может быть трудоёмким процессом. Также использование CORELAP может приводить к неправильной и сложной форме здания, где должны располагаться участки.

2. ALDEP (Automated Layout DEsign Program).

Алгоритм ALDEP схож с CORELAP. В ALDEP первое подразделение, относительно которого размещаются все остальные, выбирается случайным образом. Дальнейший алгоритм аналогичен методу CORELAP: остальные подразделения располагаются последовательно исходя из взаимосвязей с уже расположенными. Таким образом, метод ALDEP перебирает большее число возможных вариантов размещения, т.к. в качестве первого подразделения поочередно пробуются все возможные варианты. В итоге метод ALDEP генерирует несколько альтернативных вариантов компоновки производства, из которых можно выбрать оптимальный [3].

К преимуществам ALDEP можно отнести возможность выбора из нескольких решений, близких к оптимальному. Также алгоритм прост в реализации и не требует больших вычислительных мощностей.

Недостатком ALDEP является то, что решение задачи получается перебором вариантов, которых может быть достаточно много. Это приводит к повышению трудоёмкости решения. CORELAP приходит к оптимальному решению более коротким путём.

3. SHAPE (Selection of materials Handling equipment and Area Placement Evaluation).

Метод SHAPE, в отличие от остальных, нацелен на выбор оборудования для транспортировки материалов, заготовок и деталей. Он также предназначен для размещения производственных участков на основании их взаимосвязей, как и другие методы, но рассматривает размещение больше с точки зрения логистики и транспортировки, учитывает типы перевозимых материалов, позволяет выбирать конкретное оборудование и т.д. Таким образом, SHAPE является более специализированным методом. CORELAP, ALDEP и COFAD оптимизируют сам компоновочный план, а SHAPE предлагает решения, которые позволяют минимизировать затраты на транспортировку. Это особенно актуально на производствах с большим количеством транспортных операций.

При реализации алгоритма SHAPE подразделения, также, как и в CORELAP, располагаются относительно друг друга исходя из важности взаимосвязей с уже расположенными подразделениями. Далее производится расчёт мощности грузопотоков. Для минимизации этого параметра производится перемещение подразделений или замена выбранного оборудования, что позволяет сократить или изменить маршруты передвижения грузопотоков и, как следствие, снизить затраты на транспортировку.

В то же время, сфокусированность метода на транспортных операциях может ограничивать данный метод при выборе оптимальной компоновки производства в целом. Метод CORELAP, например, способен учитывать множество разнородных критериев, а SHAPE подходит для этого меньше.

К *улучшающим* методам относятся:

4. CRAFT (Computerized Relative Allocation of Facilities Technique).

Данный метод используется для улучшения уже существующих компоновочных пла-

нов. Исходными данными являются: текущее расположение подразделений, матрица грузопотоков и расстояния между подразделениями.

Алгоритм CRAFT предусматривает в начале расчет величины суммарной мощности грузопотоков для исходного компоновочного решения. Далее выбираются пары смежных участков и проверяется, снизится ли суммарная мощность грузопотоков, если поменять местами эти участки. Если перестановка приводит к снижению величины суммарной мощности грузопотоков, новая компоновка заменяет предыдущую. Процесс перестановок повторяется до тех пор, пока не достигается лимит итераций или пока величину суммарной мощности грузопотоков уже нельзя минимизировать (т.е. достигается оптимальное решение компоновочной задачи) [5].

CRAFT можно использовать как для небольших производств, так и для крупных заводов из-за простоты работы алгоритма, но он не учитывает другие важные факторы помимо величины мощности грузопотоков (например, требования к безопасности). Также метод меняет местами только смежные участки, из-за чего он не является достаточно гибким.

5. MCCRAFT (Modified Computerized Relative Allocation of Facilities Technique).

MCCRAFT является улучшенной версией метода CRAFT, поскольку учитывает дополнительные ограничения при размещении подразделений (например, требования к вентиляции, невозможность перемещения выбранных подразделений) и сложные маршруты (что актуально для многоэтажных производств). Также MCCRAFT чаще используется для минимизации величины мощности грузопотоков с учетом стоимости транспортировки, то есть, он учитывает критерий затрат на транспортные операции.

Таким образом, MCCRAFT является более гибкой и сложной версией CRAFT, требует больше вычислительных мощностей, но подходит для производств со множеством ограничений [6].

По сравнению с COFAD, MCCRAFT может учитывать сложные маршруты движения грузопотоков и большее число ограничений.

MCCRAFT фокусируется на снижении транспортных расходов, а другие методы (CORELAP и ALDEP) – на минимизации величины грузопотоков без учета стоимости перевозок.

Некоторые методы могут работать как создающие, так и улучшающие, например, COFAD:

6. COFAD (COmputerized FACilities Design).

Метод COFAD предназначен не только для создания компоновочного решения производства, но и для улучшения размещения подразделений. COFAD полезен для минимизации транспортных затрат на перемещение грузов между подразделениями и машинами, упрощения маршрутов логистики и повышения эффективности использования площадей [3].

Особенность этого метода в том, что он позволяет учитывать сразу несколько ограничений, например, площади участков, логистику, взаимосвязи между частями производственных процессов, а также размещение инженерного оборудования и инженерных коммуникаций, удобный доступ к технологическому оборудованию и т.д. Таким образом, COFAD обладает большей детализированностью, чем ALDEP и CORELAP, поскольку он учитывает большее число ограничений и, соответственно, выдаёт более применимые в реальности варианты компоновочных решений производства.

На первом этапе работы происходит сбор исходных данных и определение ограничений. Далее COFAD моделирует возможные компоновки производства. Алгоритм минимизирует грузопотоки и затраты на логистику, то есть, учитывает не только массу перевозимых грузов и расстояния перемещения, но и стоимость транспортного оборудования, средств погрузки-выгрузки и т.д. Путем многократных итераций COFAD улучшает первоначально сгенерированные компоновочные решения, постепенно приближаясь к оптимальной компонов-

ке производства.

COFAD может быть использован как при создании компоновочного решения, так и для оптимизации уже существующих компоновок. Из-за высокой детализированности и гибкости он может использоваться для различных типов и размеров производств. Метод позволяет автоматизировать более трудоёмкие задачи компоновки и снизить вероятность ошибок по сравнению с методами ALDEP и CORELAP.

Для работы этого метода необходимо иметь максимально точную и детальную информацию обо всех процессах и ограничениях на производстве. Это вызывает сложности в использовании метода и предъявляет повышенные требования к вычислительным ресурсам. На начальных стадиях проектирования, когда нет всех данных о производстве, целесообразнее использовать более простые методы. COFAD больше подходит для компоновки сложных производственных систем.

7. MULTIPLE (Multi-Level Technique for Placement Evaluation).

Метод очень схож с методом CRAFT. При использовании обоих методов меняют местами участки и проверяют, становится ли новая компоновка более оптимальной по выбранным критериям. Но у методов имеется несколько отличий.

MULTIPLE, в отличие от CRAFT, способен менять местами не только смежные участки, что повышает гибкость и эффективность метода.

MULTIPLE использует многоуровневый подход. То есть, процесс составления или оптимизации компоновочного плана делится на несколько уровней, для каждого из которых определяется ключевой критерий оценки оптимальности. Например, на первом уровне может рассматриваться размещение основных и крупных участков с точки зрения минимизации грузопотоков, на втором уровне – размещение вспомогательных зон. При этом MULTIPLE может учитывать не только величину грузопотоков, но и требования к доступности оборудования и безопасности.

Также этот метод способен возвращаться к своим предыдущим этапам улучшения компоновочного решения и дорабатывать его, чтобы прийти к оптимальной компоновке.

Метод может генерировать несколько вариантов компоновочного плана.

MULTIPLE является гибким методом с многоуровневым подходом, но для его реализации требуются большие вычислительные мощности и сложная настройка, поэтому метод больше подходит для крупных производств, особенно автоматизированных.

Эволюционные методы.

Работа практически всех эволюционных методов происходит по единой схеме.

Изначально создаётся набор возможных компоновок производства. Они могут быть абсолютно случайными и служат лишь базой для дальнейших преобразований. Каждая компоновка оценивается по заранее выбранным критериям (в данном случае – по величине грузопотоков). Происходит селекция: лучшие из этих компоновочных решений с большей вероятностью выбираются для создания следующего «поколения» решений [2].

Далее к ним применяются генетические операторы [4]:

- Мутация: в компоновочных решениях случайным образом изменяются случайные элементы для увеличения разнообразия в вариантах.
- Скрещивание (кроссинговер): новое компоновочное решение создаётся из элементов «родительских» вариантов. Чаще всего для создания новой компоновки от «родительских» вариантов берутся те элементы, которые позволяют приблизиться к оптимальной компоновке, но иногда, для увеличения разнообразия, используются не только лучшие решения от «родительских» вариантов.

Таким образом, после множества итераций находится оптимальный компоновочный план, удовлетворяющий всем заданным критериям.

Эволюционные алгоритмы хорошо подходят для решения многомерных задач и за счёт применения «мутаций» позволяют найти не локальный оптимум, а глобальный.

Ниже рассмотрим отличия основных эволюционных алгоритмов, используемых в машиностроении.

1. Генетические алгоритмы (Genetic Algorithm (GA)).

Ключевым механизмом для работы GA является скрещивание, причём новые варианты компоновочных планов не всегда наследуют «лучшие» черты «родительских» вариантов. Также на следующий этап могут выходить не только лучшие варианты из имеющихся, но и некоторые из вариантов похуже. Этот подход используется для повышения разнообразия вариантов и предотвращения «застревания» на локальных оптимумах.

Мутации используются реже и происходят случайным образом.

2. Эволюционные стратегии (Evolutionary Strategies (ES)).

Эволюционные стратегии работают практически аналогично генетическим алгоритмам, но имеют несколько важных отличий.

В ES главным механизмом для поиска новых решений является мутация. Скрещивание играет второстепенную роль либо не используется вовсе.

Также в ES используется стратегия «выживания сильнейших», где для создания следующего поколения компоновочных решений используются только лучшие «родительские» компоновки. В следующее поколение передаются только положительные мутации.

Таким образом, метод эволюционных стратегий для поиска оптимальной компоновки производства выбирает лучшее из того, что метод создал на предыдущих этапах. Это, с одной стороны, ускоряет нахождение оптимального решения, но с другой – допускает застревание на локальных оптимумах.

3. Дифференциальная эволюция (Differential Evolution (DE)).

На каждом шаге DE новое компоновочное решение создаётся на основе текущего и других существующих вариантов с применением селекции, скрещивания и мутаций. Далее новый вариант сравнивается с текущим. Если новое компоновочное решение лучше, оно заменяет старое. Так происходит до тех пор, пока компоновка производства не удовлетворит указанным в условии критериям.

4. Искусственная иммунная система (Artificial Immune System (AIS)).

Этот метод моделирует процессы биологической иммунной системы. Главным образом AIS находит и устраняет неэффективные компоновочные решения, при этом метод способен учитывать множество ограничений (требования к площади, доступности оборудования, безопасности, логистике и т.д.) [7].

Метод создаёт некоторое изначальное множество возможных компоновочных планов («антител»). Аналогично методам GA, ES и DE, AIS применяет к этим решениям клонирование и мутацию, при этом лучшие решения клонируются, а затем мутируют, чтобы повысить разнообразие вариантов.

Влияние размерности задачи на выбор метода оптимизации компоновочного плана производства.

Для решения задач небольшой размерности (задач с малым количеством подразделений и критериев оптимизации, которые необходимо учитывать (1-2), со слабыми взаимосвязями между подразделениями и малым числом ограничений) эффективнее всего использовать методы локальной оптимизации, например, CRAFT или ALDEP. Они имеют простые алгоритмы работы и быстро находят оптимальное компоновочное решение производства.

Для задач средней размерности, где учитываются более сложные взаимосвязи между подразделениями и большее число ограничений для их размещения, используют генетические алгоритмы (GA) и эвристические методы вроде MULTIPLE. Они обладают достаточной детализацией и всё ещё работают достаточно быстро.

При решении задач с большим количеством участков, ограничений и критериев, для многоэтажных производств и сложных маршрутов движения грузопотоков на производстве используются другие эволюционные методы (DE, AIS).

Т.к. важнейшими факторами при выборе метода оптимизации компоновочного плана являются количество участков и взаимосвязей между ними, удобно будет представить эти данные в виде графика на рис. 1.

Рис. 1. Выбор метода оптимизации компоновочного плана в зависимости от размерности задачи

Заключение.

В результате исследования был проведён обзор основных методов создания и оптимизации компоновочных планов машиностроительных производств, их преимуществ, недостатков и областей применения. Также был построен приближенный график зависимости выбора метода оптимизации компоновочного решения от количества подразделений и взаимосвязей между ними.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Мельников Г.Н., Вороненко В.П. Проектирование механосборочных цехов / под ред. А.М. Дальского. М.: Машиностроение, 1990. 352 с.
2. Мицель А.А. Эвристические методы оптимизации. Томск: ТУСУР, 2024. 82 с.
3. Tompkins J.A. An Applied Model for the Facilities Design Problem // International Journal of Production Research. 1976. Vol. 14. URL: <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/0020754760895-6377>.
4. Abdoun O., Tajani C., Abouchabaka J. Analyzing the performance of mutation operators to solve the traveling salesman problem // International Journal of Emerging Sciences. 2012. Vol. 2. No. 1. pp. 61-77.

5. Esmaeili Aliabadi D., Pourghannad B. An Improved Approach to Exchange Non-Rectangular Departments in CRAFT Layout Optimization // Proceedings of the International Conference on Industrial Engineering and Operations Management. Istanbul, Turkey: Sabancı University, 2012. pp. 410-416.

6. Narayanan V., Pillai R.R., Surendran A. Development of a Suitable Plant Layout Using Computerised Relative Allocation of Facility Techniques // International Journal of Recent Technology and Engineering. 2019. Vol. 8. No. 2. pp. 4958-4962.

7. Greensmith, J., Whitbrook, A., Aickelin, U. Artificial Immune Systems // Nottingham ePrints, University of Nottingham, 2010. URL: <https://arxiv.org/abs/1006.4949>.

© Прилипский К.В., Рижская Д.Д., 2024.